

Z**hdk**

—
Zürcher Hochschule der Künste
Departement Darstellende Künste & Film
—

—
Prof. Peter Ender
Leitung Schauspiel
Telefon +41 795899895
peter.ender@zhdk.ch
Pfungstweidstrasse 96
8005 Zürich
www.zhdk.ch

Zürcher Fachhochschule

Zürich, 14. Februar 2022

Referenzschreiben für Frau Claudia Jahn to whom it may concern

Ich habe Frau Jahn in mehreren Arbeitszusammenhängen schätzen gelernt und kenne sie seit einigen Jahren. Die erste Begegnung als Gastdozentin an der ZHdK war anlässlich eines Lehrveranstaltungsmodul Szenenstudium im Bachelor Schauspiel im Jahr 2021.

Frau Jahns Arbeit und Unterricht zeichnete sich durch eine klare Struktur, Genauigkeit in der Beobachtung und Beschreibung, sowie einer hohen Empathie für die Arbeitsangebote der Studierenden und deren Progression aus. Die Studierenden der Grundlagensemester, wie diejenigen, die kurz vor ihrem Abschluss standen profitierten gleichermaßen von der tiefen didaktischen und pädagogischen Expertise der Gastdozentin.

Dazu ist Claudia Jahn im Berufsfeld eine Schauspielerin, die in tragenden Rollen unter anderem am Theater Basel von der Exzellenz ihrer Darstellung und ausgezeichneten künstlerischen Projekten des zeitgenössischen Theaters profitiert und ihre Erfahrungen sehr gut und zielgerichtet in die Lehre einbringt.

Ich habe Frau Jahn in der zeitgenössischen Lehre als eine aufgeschlossene Persönlichkeit erlebt, die für die entsprechenden Jahrgänge einen kompetenten Unterricht in verschiedener und immer hoher Qualität gewährleistet hat. Claudia Jahn ist sehr teamfähig, transparent und loyal.

Das Gefühl für Rhythmus und Timing ist präzise. Der Transfer in die Lehre der Schauspielkunst wird von ihr didaktisch und pädagogisch reflektiert und auf die jeweilige Lehrsituation individuell angewandt.

Dies ist auf Ihre Ausbildung und Berufspraxis in diversen Genres des Theaters zurückzuführen. Mit dieser Kompetenz ist sie eine Bereicherung für ein Ausbildungsinstitut der Darstellenden Künste.

Durch dieses multiple Können und ihr tiefes Verständnis von kreativen Prozessen, ist das Arbeiten in Ensembles stets von einer offenen und kreativen Atmosphäre geprägt und ermöglicht so die zielorientierten und zugleich forschenden Prozesse in Lehr- und Lernvorgängen.

Ich empfehle Claudia Jahn für eine Professur und stehe für Nachfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

*Prof. Peter Ender
Leitung Schauspiel BA & MA
Zürcher Hochschule der Künste
Head of acting program
Zurich University of the Arts
Pfungstweidstrasse 96
CH-8005 Zürich
peter.ender@zhdk.ch
+41795899895*

